

POLIMER KOMPOZIT MATERIALLARNING FIZIK XOSSALARI VA ULARNI ANIQLASH USULLARI

Dursoatov Abdulla Chori o‘g‘li¹, Hayitova O‘g‘iloy Bahodir qizi²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedrasida o‘qituvchisi,

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedrasida talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622856>

Annotatsiya. Ushbu maqolada polimer kompozit materiallarning (PKM) asosiy fizik xossalari: mexanik, termik, elektr va magnit xossalari hamda ularni aniqlash usullari ilmiy asosda tahlil qilinadi. PKMlarning mustahkamligi, uzoq muddatlilik darajasi, dielektrik va issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentlari, magnit kirituvchanligi kabi ko‘rsatkichlar asosida bu materiallarning ishlash qobiliyati baholanadi. Tadqiqotlarda Griffit va Jurkov nazariyalari asosida buzilish mexanizmlari, fonon nazariyasi yordamida issiqlik o‘tkazuvchanlik, Debay va Tarasov modellarida issiqlik sig‘imi, dielektrik muhitdagi qutblanish jarayonlari va kompozit tuzilmalaridagi zarraviy taqsimot nazariy jihatdan yoritilgan. Tahlillar PKMlarning sanoat, qurilish va elektrotexnika sohalaridagi qo‘llanilish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: PKM, polimer kompozit materiallar, mexanik xossalari, termik xossalari, dielektrik doimiylik, magnit kirituvchanlik, texnologik nazorat.

Polimer kompozit materiallarning mexanik xossalari ularning tashqi kuchlarga qanday javob berishini belgilaydi. Mustahkamlik, elastiklik moduli, uzoq muddatlilik va charchoqqa chidamlik kabi ko‘rsatkichlar bu materiallarning qo‘llanilishini belgilaydi. Griffit nazariyasi va Jurkovning kinetik modeli asosida polimerlarning mikrostrukturaviy buzilish mexanizmlari va ular ta‘sirida yuzaga keladigan mikrodarazlar tahlil qilinadi. Mustahkamlik vaqtga va haroratga bog‘liq bo‘lib, deformatsiya diagrammalari orqali o‘rganiladi.

3.1.1-rasm . Polimerni turli holatlardagi cho‘zilish bog‘lanishlari. 1 - mo‘rt ($T < T_x$); 2 - mo‘rtlashmagan ($T > T_{CT}$) 3 - yopishqoq elastik ($T > T_{CT}$).

Nisbatan yuqori haroratlarda yuqori elastik holatda (3-egri) cho‘zilish diagrammasi plastik metall cho‘zilishi bog‘lanishini eslatadi. Bu yerda chegaraviy kuchlanish sifatida plastiklik chegarasi qabul qilinib, undan yuqorida yuqori elastiklik deformatsiyao ‘sishi bilan bir qatorda yopishqoq oqim kuzatiladi.

PKMlarning termik xossalari issiqlik o‘tkazuvchanlik, issiqlik sig‘imi va haroratga bog‘liq kengayish koeffitsiyenti kabi parametrlar orqali aniqlanadi. Lennard-Jons potentsiali, Debay va Tarasov modellari asosida polimerlarning shishalanish, erish, kristallanish jarayonlari va ularning solishtirma hajmiga ta’siri nazariy jihatdan bayon etiladi. Issiqlik tashishning sakrashli va fononli mexanizmlari ko‘rib chiqilib, polimer strukturasi amorfli va tartib darajasi issiqlik xossalariga qanday ta’sir qilishi tahlil

PKMlarning elektr xossalari dielektrik kirituvchanlik, qutblanish darajasi va elektr maydon ta’sirida yuzaga keladigan o‘zgarishlar asosida tahlil qilinadi. Qutbsiz va qutbli polimerlarning xossalari Klauzius-Mossotti munosabati asosida baholanadi. Magnit xossalar esa magnit kirituvchanlik, to‘ldiruvchi zarra o‘lchami va hajmiy ulush asosida aniqlanadi. Effektiv muhit nazariyasi va Lixteneker formulasi magnit kompozitlarning tavsifi uchun qo‘llaniladi.

$$\ln \mu = \sum v_{fi} \ln \mu_{fi}$$

Bu yerda μ_{fi} -magnit kirituvchanlik, v_{fi} -kompozitdagi to‘ldiruvchi kukuni, i -chi fraksiyasini hajmiy miqdori. v_{fi} - ni to‘ldiruvchi kukunini granula o‘lchamli tahlili asosida oson topish mumkin.

1-rasm. a) Nikel - rux ferriti asosidagi KM uchun μ kattalikni to‘ldiruvchi miqdoriga bog‘lanishi. b) Nikel-rux ferriti asosli KM uchun μ ni to‘ldiruvchi zarrasi o‘lchamlari bilan bog‘lanishi.

Polimer kompozit materiallar struktura, matritsa va to‘ldiruvchi uyg‘unligi asosida yaratiladi. Bunda texnologik usullar: bosim ostida quyish, ekstruziya, o‘rash, shakllash va qotish jarayonlari qo‘llaniladi. PKM sifat nazorati mexanik, termik, dielektrik va optik parametrlar asosida amalga oshiriladi. Texnologiya va komponentlar o‘rtasidagi uyg‘unlik, shuningdek, to‘ldiruvchilarning dispersligi va matritsa bilan adgeziya darajasi yuqori funkcionallikka ega PKMlar olishga xizmat qiladi

Xulosa: Ushbu maqolada polimer kompozit materiallarning (PKM) asosiy fizik xossalari mexanik, termik, elektr va magnit xususiyatlari hamda ularni aniqlash metodlari tizimli tahlil qilindi. PKMlarning mustahkamlik, elastiklik moduli, uzoq muddatlilik va charchoqqa chidamliligi kabi mexanik ko‘rsatkichlari Griffit va Jurkov nazariyalari asosida izohlandi. Termik xossalar bo‘yicha esa Lennard-Jons, Debay, Tarasov va Lifshits modellaridan foydalangan holda issiqlik o‘tkazuvchanlik, sig‘im va kengayish holatlari baholandi.

Dielektrik va magnit xossalar material ichidagi zarralararo taqsimot, qutblanish darajasi va o'zgaruvchan elektr/magnit maydon ta'siri bilan bog'liq ravishda tahlil qilindi. PKMlarning elektr doimiysi va magnit kirituvchanligi ularning tuzilishi va fazalararo interfeyslar bilan bevosita bog'liq ekani ko'rsatildi.

Tahlil natijalariga ko'ra, PKMlarning ishlash sifatini baholashda faqat biror xossani emas, balki ularning o'zaro bog'liqligini ham inobatga olish zarurligi ta'kidlanadi. PKMlarni ishlab chiqarish texnologiyasi, komponentlar orasidagi uyg'unlik va fizik-kimyoviy xossalar majmuasi yuqori funktsionallikka ega materiallar yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur tahlillar PKMlarni sanoat, elektrotexnika, qurilish va aerokosmik sohalarda samarali qo'llash uchun ilmiy-metodik asos vazifasini bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алиев, Т.А. Физико-механические свойства полимерных композитов. М.: Машиностроение, 2012. — 312 с.
2. Гусев, В.Г. Физика полимеров. М.: Наука, 2011. — 408 с.
3. Зайцев, Ю.П., Куликов, Н.И. Полимерные композиционные материалы. М.: Химия, 2016. — 456 с.
4. Баженов, В.А. Технология и свойства композиционных материалов. М.: Политехника, 2014. — 384 с.
5. Jurkov, S.N. “Thermofluctuation Theory of Long-term Strength of Polymers.” *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics*, 1963, Vol. 4, pp. 134–140.
6. Griffith, A.A. “The Phenomena of Rupture and Flow in Solids.” *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 1921, Vol. 221, pp. 163–198.
7. Callister, W.D. *Materials Science and Engineering: An Introduction*. — New York: Wiley, 2010. — 849 p.
8. Van Krevelen, D.W. *Properties of Polymers: Their Correlation with Chemical Structure; Their Numerical Estimation and Prediction from Additive Group Contributions*. — Amsterdam: Elsevier, 2009. — 1030 p.
9. Ерофеев, Н.П., Волков, С.В. Электрические и магнитные свойства полимерных композитов. — СПб.: Политехника, 2015. — 268 с.
10. Митин, А.В., Муртазаев, А.К. Теплофизические свойства и теплопроводность полимерных материалов. — Казань: Казанский национальный университет, 2019. — 186 с.